

O'ZBEKISTON
tibbiyot
JURNALI

Signature

Медицинский
ЖУРНАЛ
УЗБЕКИСТАНА

№5
2019

O`ZBEKISTON *М е д и ц и н с к и й*
tibbiyot *ж у р н а л*
jurnali **УЗБЕКИСТАНА**
Medical journal of UZBEKISTAN
Ilmiy - amaliy jurnal

№ 5, 2019

1922 йилнинг январидан чиқа бошлаган

Таъсисчи – Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги

ТАХРИР ХАЙЪАТИ

Бош мухаррир – А.К.Шадманов

*В.Е.Аваков, М.Ж.Азизов, Х.А.Акилов, А.В.Алимов, Б.А.Аляви, Д.А.Асадов, С.М.Бахромов,
Б.Т.Даминов, Т.О.Даминов (бош мухаррир ўринбосари), Х.К.Джалилов, Ф.И.Иноятова,
Т.И.Искандаров, С.И.Исмаилов, Х.М.Камилов, Х.П.Камилов (масъул котиб),
Х.Я.Каримов, Ш.И.Каримов, Р.Д.Курбанов, Ф.Г.Назирова, Д.К.Наджимутдинова,
Ж.А.Ризаев, С.С.Саидалиев, У.Ю.Сабилов, Ж.М.Собиров, М.Н.Тилляшайхов, Л.Н.Туйчиев,
А.М.Убайдуллаев, А.М.Хаджибаев, М.Х.Ходжибеков, А.М.Шамсиев, А.Н.Юнусходжаев,
Б.К.Юсупалиев.*

Журнал Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан
2011 йил 12 май рўйхатга олинган (№ 0138)

Мухаррир - Ш.Б.Джандарбеков.

Компьютерда саҳифаловчи - Ф.Махкамов

100047, Тошкент, Махтумқули кўчаси, 103, Тел. (71) 289-44-57, www.medjournal.site.uz

Буюртма № 411. Адади 538 нусха.
Босишга рухсат этилди 02.12.2019 й. Формат 60×84 1/4. Нархи шартнома асосида
«Print Line Group» ХК босмахонасида босилди.
Тошкент ш., Бунёкор шоҳкўчаси, 44.

ТОШКЕНТ
ДУК «O`zbekiston tibbiyot jurnali»
2019

© ДУК O`zbekiston tibbiyot jurnali. 2019 y.

- и последующей реоксигенации. *Фундаментальные исследования*. 2012; 7(2): 273-277. 4. Мисюрин А.В. Цитогенетические и молекулярно-генетические факторы прогноза острых лимфобластных лейкозов. *Клиническая онкогематология*. 2017; 10(3): 317-323. 5. Chen W.L., Wang J.H., Zhao A.H. et al. A distinct glucose metabolism signature of acute myeloid leukemia with prognostic value. *Blood*. 2014 Sep 4; 124(10): 1645-1654. 6. Chu V.T., Fröhlich A., Steinhauser G. et al. Eosinophils are required for the maintenance of plasma cells in the bone marrow. *Nat Immunol*. 2011 Feb; 12(2): 151-159. 7. Dawson A.J., Yanofsky R., Vallente R. et al. Array comparative genomic hybridization and cytogenetic analysis in pediatric acute leukemias. *Curr Oncol*. 2011 Oct; 18(5): e210-7. 8. Göhring G., Giagounidis A., Büsche G. et al. Cytogenetic follow-up by karyotyping and fluorescence in situ hybridization: implications for monitoring patients with myelodysplastic syndrome and deletion 5q treated with lenalidomide. *Haematologica*. 2011 Feb; 96(2): 319-322. 9. Gupta D., Lis C.G. Pretreatment serum albumin as a predictor of cancer survival: a systematic review of the epidemiological literature. *Nutr J*. 2010 Dec 22; 9: 69. 10. Jarošová M., Plevová K., Kotašková J. et al. The importance of complex karyotype in prognostication and treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL): a comprehensive review of the literature. *Leuk Lymphoma*. 2019; 18: 1-8. 11. Koczkodaj D., Popek-Marciniak S., Zmorzyński S. et al. Examination of clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia. *Med Oncol*. 2019 Aug 2; 36(9): 79. 12. Krishna Chandran R., Geetha N., Sakthivel K.M. et al. Impact of Additional Chromosomal Aberrations on the Disease Progression of Chronic Myelogenous Leukemia. *Front Oncol*. 2019 Mar 5; 9: 88. 13. Langsenlehner T., Pichler M., Thurner E.M. et al. Evaluation of the platelet-to-lymphocyte ratio as a prognostic indicator in a European cohort of patients with prostate cancer treated with radiotherapy. *Urol Oncol*. 2015 May; 33(5): 201.e9-16. 14. Langsenlehner T., Thurner E.M., Krenn-Pilko S. et al. Validation of the neutrophil-to-lymphocyte ratio as a prognostic factor in a cohort of European prostate cancer patients. *World J Urol*. 2015 Nov; 33(11): 1661-1667. 15. Malangone S., Campen C.J. Hypercalcemia of Malignancy. *J Adv Pract Oncol*. 2015 Nov-Dec; 6(6): 586-592. 16. Masterton S., Ahearne M. The Effect of Calcium and Glucose Concentration on Corneal Epithelial Cell Lines Differentiation, Proliferation, and Focal Adhesion Expression. *Biores Open Access*. 2019 Jun 5; 8(1): 74-83. 17. Molica M., Massaro F., Breccia M. Diagnostic and prognostic cytogenetics of chronic myeloid leukaemia: an update. *Expert Rev Mol Diagn*. 2017 Nov; 17(11): 1001-1008. 18. Morales-Chacón K., Bourlon C., Acosta-Medina A.A. et al. Impact of Additional Cytogenetic Abnormalities on the Clinical Behavior of Patients With Chronic Myeloid Leukemia: Report on a Latin American Population. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk*. 2019 Jun; 19(6): e299-e306. 19. Rodriguez Gomez M., Talke Y., Goebel N. et al. Basophils support the survival of plasma cells in mice. *J Immunol*. 2010 Dec 15; 185(12): 7180-7185. 20. Saito K., Kihara K. Role of C-reactive protein in urological cancers: a useful biomarker for predicting outcomes. *Int J Urol*. 2013 Feb; 20(2): 161-171. 21. Tabe Y., Shi Y.X., Zeng Z. et al. TGF- β -Neutralizing Antibody 1D11 Enhances Cytarabine-Induced Apoptosis in AML Cells in the Bone Marrow Microenvironment. *PLoS One*. 2013 Jun 27; 8(6): e62785. 22. Tangye S.G. Staying alive: regulation of plasma cell survival. *Trends Immunol*. 2011 Dec; 32(12): 595-602. 23. Varghese E., Samuel S.M., Sadiq Z. et al. Anti-Cancer Agents in Proliferation and Cell Death: The Calcium Connection. *Int J Mol Sci*. 2019 Jun 20; 20(12): pii: E3017. 24. Wang Q., Li Z., Sun L. et al. Platelets enhance the ability of bone-marrow mesenchymal stem cells to promote cancer metastasis. *Oncotargets Ther*. 2018 Nov 21; 11: 8251-8263. 25. Wang Y., Chen W., Hu C. et al. Albumin and Fibrinogen Combined Prognostic Grade Predicts Prognosis of Patients with Prostate Cancer. *J Cancer*. 2017 Oct 23; 8(19): 3992-4001. 26. Wichert S., Pettersson Å., Hellmark T. et al. Bone marrow eosinophils in plasma cell disorders. *Exp Hematol*. 2018 Oct; 66: 27-31.e5. 27. Wong T.W., Doyle A.D., Lee J.J., Jelinek D.F. Eosinophils regulate peripheral B cell numbers in both mice and humans. *J Immunol*. 2014; 192(8): 3548-3558. 28. Yan M., Jurasz P. The role of platelets in the tumor microenvironment: From solid tumors to leukemia. *Biochim Biophys Acta*. 2016; 1863(3): 392-400. 29. Yang H.B., Xing M., Ma L.N. et al. Prognostic significance of neutrophil-lymphocyteratio/platelet-lymphocyteratio in lung cancers: a meta-analysis. *Oncotarget*. 2016 Nov 22; 7(47): 76769-76778. 30. Zou Y.X., Qiao J., Zhu H.Y. et al. Albumin-to-Fibrinogen Ratio as an Independent Prognostic Parameter in Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia: A Retrospective Study of 191 Cases. *Cancer Res Treat*. 2019; 51(2): 664-671.

С.А.Гаффаров, З.Ф.Джумаев

ТЕРИ-ТАНОСИЛ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ ТАРҚОҚ

ПАРОДОНТИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Тошкент врачлар малакасини ошириш институти

Оғиз бўшлиғи аъзолари ва туқималарининг физиологик фаолияти организмнинг умумий аҳволи билан чамбарчас боғлиқдир. Шу сабабли, тананинг турли умумий соматик касалликларида тишлар, пародонт ва шиллик парда туқималарида касаллик аломатлари бир вақтда кузатилади. Бундай ҳолатларда оғиз бўшлиғида сўлак микдори ва таркиби, микробиоценоз, махсус ва номахсус ҳимоя омиллари кабиларнинг салбий узгариши билан кечишини тадқиқотларда исботланган.

Стоматология амалиётида, экзоген ва эндоген омиллар донмо доминант таъсирга эга бўлиб, су-

рункали тарқалган пародонтит (СТП)нинг вужудга келишида дастлабки шартларни юзага келтиради: маҳаллий омиллар - тиш караши ва тоши, нотўғри тишлам, бруксизм, тишлар жойлашишда аномалиялар, шиллик кават жарохатлари, тил ва лаб юганчалари аномалиялари, умумий омиллар - қандли диабет, диффуз токсик бўқоқ, семизлик, остеопороз, гиповитаминозлар, қон тўқимасининг касалликлари, ревматизм, холецистит, гепатит, гастрит, энтероколит, дерматозлар, гипоиммуноглобулинемия ва оғиз бўшлиғи туқималари жумладан пародонт туқимасининг физиологик хола-

тига салбий жихатидан акс этувчи бошка касалликларни келтириш мумкин.

Кўплаб тадқиқот натижаларининг тасдиқлашича; пародонт тўқималари, оғиз бўшлиғининг шиллик пардаси (ОБШҚ) ва лаб кизил хошияси ички ва ташки омилларнинг доимий таъсири остида бўлади ва кўпинча умумий соматик, аҳаллий ҳамда юқумли ва аллергия касалликларнинг белгилари намоён бўладиган жой бўлиб ҳисобланади. Яна бир муаллиф; таркалган пародонтит, ОБШҚнинг ва лаб кизил хошиясининг касалликлари кечиши ички органлар касалликлари оғирлигига боғлиқлик борлигини асослаб берган.

Пародонт касалликлари – бу инсонларда кенг таркалган, долзарб ва ҳал қилинмаган муаммолардан бири булиб, тишларнинг барвақт йўқотилишида асосий сабабчи омил саналади. Катор муаллифлар СТПнинг таркалганлик даражаси 86-88%гача кузатилишини ва биринчи навбатда, оғиз бўшлиғи тўқималари химоя омиллари бузилиши билан бирга кечишини таъкидлашган.

Стоматологик касалликлар орасида СТП энг мураккаб, олдини олиш ва даволаш усуллари ҳал қилинмаган муаммоларидан биридир. СТП, кариесга нисбаттан 5-6 марта кўп қисман ва тўлиқ иккиламчи адентияга олиб келади, пародонт чўнтаклардаги инфекциянинг узок вақт сакланиши эса ревматоид артрит, инфекция он эндокардит, атеросклероз, миокард инфаркти, инсулт каби хавф омилларини ривожланишига сабаб булади. Микробиологик тадқиқотлар СТП ривожланишида етакчи этиоомил - *Prevotella intermedia*, *A. Actinomycetemcomitans*, *Porphyromonas gingivalis*, *Bacteroides forsythus*, *Peptostreptococcus*лар булиб, бош «микроб депоси» сифатида тиш пиллакчаси – милк эгати, пародонтал чўнтаклар, тиш илдизида тўпланувчи, милк ости қарашларда намоён бўлади, ҳамда патоген микрофлора ҳаёт фаолияти махсулотлари - пародонтал тўқималарининг деструкциясини чакирувчи цитокинлар, простагландинлар, гидролитик ферментлар секрециясини фаоллаштиради. Катор муаллифлар асосий иммунологик кураткич аъзо теридаги узгаришларда ҳам, жумладан дерматозларда, салбий таъсир кўрсатадиган омилларни аниқлашнинг пародонтал статусига таъсирини охиригача аниқланмаганини таъкидлашади, мавжуд бўлган материаллар эса қарама-қарши бўлиб, бу жихатдан тадқиқотлар олиб бориш долзарблигини таъкидлашади. Шунга асосланган ҳолда, муаллифлар тери касалликлари пародонтал белгиларининг суръати ва ўзига хос хусусиятларини, кечиши оғирлигини аниқлашда уларнинг аҳамиятини ўрганишди; тери касалли-

клари бўлган 210 нафар беморни пародонтал текширишдан ўтказишди, ташхисга кўра: беморларнинг 107таси – дерматит, 43таси - экзема, 30таси - нейродермит ва 30тасида эшакем касаллиги аниқланди. Ўтказилган текширув давомида, пародонт тўқималарнинг турли дерматозлардаги зарарланиши бир хиллиги, бироқ ёшга қараб даражаси ва кечишида фарк кузатилган. Муаллифлар таъкидлайдиларки, тери касалликларида пародонтал белгилар жуда кўп учрайди, бу эса текширилган беморларнинг даволаш-профилактик чора-тадбирларга бўлган эҳтиёжни тасдиқлайди. Оғиз бўшлиғи иммунологиясини урганиш, турли хил стоматологик касалликлар; кариес, пародонт касалликлари, вирусли стоматитлар, оғиз бушлигини ОИТСдаги узгаришлари, ярали-некротик жараёнлар ривожланишида шунингдек оғиз бўшлиғи химоя механизмларининг аниқ етишмовчилиги ётиши мумкин деган хулосани келтиришган.

Охириги ўн йилликда, хорижий муаллифларнинг ишлари билан маҳаллий иммунитет тизимининг турли касалликларни олдини олиш, меърий микрофлоранинг таркиби ва миқдорини назорат қилиш ва турли хил антигенларнинг ички муҳитга кириб боришини чеклашдаги аҳамияти исботланиб, касалликлар патогенезини тушуниш ва даволашда, дори воситаларини асосланган равишда танлашни, бунинг учун иммунитет омиллари ва механизмларини билиш муҳимлиги таъкидланади. Бошка муаллифлар, соғлом одамларнинг милк суюқлигида факат нейтрофил лейкоцитлар ва эпителиал хужайралари булишини, яллиғланиш жараёнида эса макрофаг ва лимфоцитлар пайдо бўлишини, нейтрофил лейкоцитлар миқдори ошишини кузатишган. СТП кечиши маҳаллий қаршилик механизмларининг ҳолати, жумладан, оғиз бўшлиғи иммун химоясининг гуморал ва хужайрали омилларининг фаоллиги ва концентрацияси билан, ҳамда микрофлора – касаллик кўзгатувчиларининг турлари билан белгилади деган фикрни илгари суришган.

Оғиз бўшлиғининг иммун тизими, ўзаро алоқада фаолият кўрсатувчи махсус ва номахсус хужайрали ва гуморал омиллардан ташкил топиб, оғиз бўшлиғининг патоген микроорганизмларига қарши муҳим химоя таъсирини таъминлайди. Оғиз бўшлиғи иммун химоясининг компонентлари орасида турли хужайралар томонидан ишлаб чиқарилган гуморал омиллар: лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза, муцин, бета-лизин ва бошқаларнинг аҳамияти алоҳида.

Муаллиф таъкидлашича, лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза, муцин, бета-лизин кўп миқдорда сўлакда мавжуд бўлиб, микроорганизмларнинг ҳаёт фаолиятини йўқ қилиш ёки

бостиришда бевосита иштирок этади. Гуморал ва хужайрали механизмлар орқали иммун тизими, милкнинг юзаки жойлашган тўқималарининг тиш-милк эгатининг микроблар тўдаси билан ўзаро таъсири назоратини амалга оширади.

Бошқа муаллифлар пародонт тўқималарининг касалликларида лимфоцитлар ва плазмоцитлар билан кўп миқдорда инфилтрацияланишини қайд этиб, милкнинг микроциркулятор томирлари қонида Б-лимфоцитларни кўп миқдорда аниқлашган. Пародонтнинг капилляр қонида лимфоцитлар миқдорининг ошиши, бу хужайраларнинг патологик жараён соҳасига ошган миграциясидан, хужайрали иммунитетнинг ортиши милкнинг ўзгарган тўқималарида қарши таначалар миқдорининг ошиши билан мос тушади деб изохлашган.

Т-лимфоцитлар сурункали пародонтитнинг ривожланишида ахамиятли, чунки айни шу хужайралар миқдори пародонтдаги яллиғланиш-деструктив ўзгаришлар билан боғлиқдир. Бир қатор кучли цитокинларни ажратиб, улар макрофаглар билан бирга сурункали яллиғланишга сабаб бўлади. Касалликнинг оғирлигига қараб, сурункали пародонтитда оғиз суюқлигидаги лизоцимининг миқдори камайишини ҳам кузатиш мумкин. Пародонтитда зарарланиш ўчоқларининг хужайрали таркибини ўрганишда, яллиғланиш соҳаларида макрофаглар ва плазматик хужайраларнинг кўп миқдорда тўпланиши аниқланган; CD4 Т-хужайралар гингивал лимфоцитларнинг 20-30%ни ташкил этиб, асосан IL-6, IL-10, IL-13 маҳсулотлари билан Th2-субпопуляциянинг вакиллари устун туриши яллиғланиш соҳасида қарши таначалар куплаб ишлаб чиқариши билан тушунтиришган.

Адабиётларда келтирилган илмий фикрлар асосида, пародонтда патологик жараённинг кучайиши аутоиммунлаштиришнинг ва организмнинг умумий қаршилигидаги ўзгаришлар салбий фонида содир бўлишига, шу билан бирга, аутосенсбилизациянинг хужайрали ва гуморал омилларининг ифодаланиш кучи, пародонтдаги емирилиш жараёнининг фаоллик даражасига боғлиқ бўлишини гувоҳи буламиз. Бу ҳолат пародонтда фаол зўраювчи сурункали жараёни, гуморал омиллар кўрсаткичлари ортиши, хужайрали иммунитет фаоллашиши, милкнинг патологик ўзгарган тўқималарига нисбатан ауто-қарши таначалар миқдори ошишида кузатилади.

Муаллифлар сурункали ва зўрайган СТП бўлган беморларда оғиз бўшлиғининг маҳаллий иммунитет ва тизимли иммунитетнинг ҳолатини ўрганиш мақсадида 99 нафар шахснинг мажмуали стоматологик текширувини ўтказишди: 1 - пародонти зарарланмаган 31 бемор; 2 - СТП бўлган

32 бемор; 3 - касаллик зўрайиши бўлган 36 бемордан оғиз ва милк суюқликларда sIgA, IgA, IgG иммуноглобулинлар (Ig) ва лизоцим миқдорлари аниқланди. СТП бўлган беморларда оғиз суюқлигида лизоцим миқдори 15,69%га ($p < 0.01$), касаллик зўрайишида - 21,85%га ($p < 0.01$) камайди. Шу билан бирга, СТП бўлган беморларда оғиз суюқлигида IgA концентрациясининг кўтарилиши 8,19% ($p < 0,05$) ва IgG - 9,91%га ($p < 0,01$) қайд этилди. СТПнинг зўрайиши даврида оғиз бўшлиғидаги Ig миқдори пародонти соғлом шахсларга нисбатан камайди: IgA - 15,45%га ($p < 0,01$), IgG - 9,68%га ($p < 0,01$). СТП бўлган беморларда милк суюқлиги таркибида лизоцим миқдори сезиларли даражада камайган; сурункали кечишида 9,21%га ($p < 0,05$) ва ўткир ҳолатда 12,85%га ($p < 0,01$).

Муаллифлар бугунги кунда болаларда сурункали катарал гингивит 35-40%дан 80-100%га бўлган ҳолларда учрашини таъкидлашган. Организмда патологиянинг кўламини боланинг соматик ҳолати, ёши, яшаш жойи белгилайди. Патологик жараённинг эрта тарқалиши билан кечувчи болаларда пародонтнинг яллиғланиш касалликлари ҳамроҳ соматик, жумладан, меъда-ичак тракти патологиясининг мавжудлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Овқат ҳазм қилиш трактининг касалликлари тизимида, болаларда меъда ва ўн икки бармоқли ичакнинг шиллик қаватидаги яллиғланган ўзгаришлар етакчи ўринни эгаллайди ва 60-70%ни ташкил қилади. Кўпгина муаллифлар, меъда ва пародонт шиллик қаватидаги патофизиологик ва патоморфологик жараёнларнинг мумкин бўлган ўхшашлиги тўғрисидаги мулоҳазаларни билдирмоқдалар. Муаллифлар томонидан сурункали гастрит ва дуоденит бўлган болаларда сурункали катарал гингивитнинг 85%ни ташкил этади, пародонт тўқималардаги яллиғланиш ҳолатлари меъда-ичак тракти шиллик қаватидаги ўзгаришлар билан ўзаро боғлиқ булади. Енгил гастрит ва дуоденит бўлган болаларнинг 65,4%да сурункали катарал гингивит, диффуз ва эрозив гастрит ва дуоденит бўлган барча болаларнинг 94,4%да СТП ва катарал гингивит кузатилиб оғиз бўшлиғи гигиенасининг паст даражаси кузатилган. Асосий касалликнинг оғирлиги ва муддати, меъда ва ўн икки бармоқли ичак зарарланишининг ривожланиши, меъда-ичак тракти юқори қисмининг зарарланиши бўлган болаларда сурункали катарал гингивитнинг клиник белгиларини оғирлаштиради.

СТП патогенезида, микроциркуляциянинг функционал ва органик табиатли ёмонлашуви, иммунокомпетент ва тўсикли тизимларнинг асаб ва гормонал бошқарувнинг дисбаланси билан боғлиқ пародонт трофикасининг бузилиши

мухим. Натижада, эркин радикал оксидланиш жараёнлари фаоллашишини чакирувчи, пародонт гўкималарининг гипоксияси рўй беради. Пародонтитда милкда супероксиддисмутаза фаоллиги камаяди ва кўпинча каталаза, глутатион пероксидаза, цитохромоксидаза фаоллиги пасаяди, лекин сульфидрил гурухларининг миқдори ошади, бу оксил парчаланишига ишора килади. Милкнинг конида малондиалдегид миқдори касаллик оғирлигига қараб ошади ва бу пародонтитда эркин радикал оксидланишнинг фаоллашишига кўрсатади ва антиоксидантли даволаш учун асос бўлиб хизмат қилишини таъкидлашган.

Катор муаллифлар, СТП даволаш мақсадида, организмга сезиларли клиник таъсир билан мураккаб таъсир кўрсатадиган цитофлавин препаратини қўллашни тавсия қиладилар. СТПни мажмуали даволашда цитофлавинни қўллаш асослари бўлиб, унинг хужайраларда нафас олиш ва кувват ҳосил бўлишини кучайтириши, тўқималар томонидан кислороддан фойдаланиш жараёнларини яхшилаши, антиоксидант химоянинг ферментлари фаоллигини тиклаш ва хужайра ичидаги оксил синтезини фаоллаштириш қобилиятини таъкидлашган. Кузатувдаги 18дан 65 ёшгача бўлган 80 беморда тромбоцитли гел билан биргаликда цитофлавинни қўшимча равишда қўлланилиши билан СТПни даволаш, беморларни анъанавий усул билан даволашни солиштирганда юкори самарадорликни кўрсатишини гувоҳи булишган. Клиник-рентгенологик тадқиқотлар маълумотларини таҳлил қилган ҳолда, улар ушбу усулнинг қўлланилиши мақсадга мувофиқ, истикболи тадқиқотларга эҳтиёж пайдо қилади деб ҳисоблайдилар. Цитофлавин/ТГ мажмуасини тайёрлаш қийин эмас ва стоматологик шифохонаси доирасида, бевосита амалга оширилади, ҳамда стоматолог шифокорлари томонидан ушбу усулни фаол қўллаш имконияти кенглигини таъкидлашади.

Аҳолининг стоматологик саломатлигининг ёмонлашиши ҳам, стоматологик ёрдам даражасининг сезиларли пасайиши фонида юзага келади. Бундай ҳолларда замонавий стоматологиянинг асосий вазибалари даволаш-профилактик ёрдамнинг самарадорлигини ва сифатини ошириш, даволашнинг янги усуллари ва воситаларини излашдан иборат. Бир катор муаллифлар пародонтитни синтетик фармакологик препаратлар билан даво-

лаш учун, табиий биологик фаол моддалар негиздаги дори воситаларини қўллайдилар. Таркибига доривор ўтлар экстрактлари, витаминлар, минерал моддалар кирадиган ушбу турдаги препаратларнинг қўлланилиши ўринлидир, чунки улар узок муддатли терапевтик таъсирга эга бўлиб, маҳаллий иммунитетни кучайтиради, кон томирларни мустаҳкамлайди, зарарланган тўқималарда регенератив ва метаболит жараёнларни яхшилайдди. Бунга асосланган ҳолда, муаллифларнинг фикрига биноан, келиб чиқиши табиий препаратларнинг пародонт тўқималарига таъсир даражасини ва даволашдаги самарадорлигини ўрганиш – долзарб ва зарурий вазибалар.

Ҳозирги пайтда, пародонт касалликларининг ташхиси, даволаш ва олдини олишда истикбол йўналиши бўлиб, нодоривор усулларни қўллаш, ҳамда лазер билан даволаш ҳисобланади. У пародонт касалликларини мажмуали даволашда, консерватив ва жаррохлик даволаш босқичида кенг қўлланилади. Мажмуали даволаш учун турли зичликдаги лазерли нурланиш қўлланилади. Маълумки, лазер нурлари таъсирида инсон турли тўқималари хужайраларининг ядроларида нуклеин кислоталар синтезининг ошиши, ферментлар фаоллигининг ошиши, кислород алмашинувининг кучайиши кузатилади, оксидланиш-кайтарилиш реакциялари фаоллашади, фотобиологик жараёнларнинг кучайиши хужайралар пролиферациясини оширади, иммуностимулловчи ва трофик таъсирини сезиларли намоён қилади, тўқималарда таъмирлаш жараёнлари фаоллашади, микроциркулятор томирлар кенгайди, маҳаллий кон оқими меъёрлашади, бу эса яллиғланиш ўчоғининг дегидратациясига олиб келади. яъни яллиғланишга қарши таъсири намоён бўлади.

Шундай қилиб, адабиётни таҳлил қилиш натижасида, шу билан бирга, тери-таносил касалликлари билан бирга кечиши мумкин булган СТП касалликларини урганишга бағишланган илмий-адабий манбаларнинг камлиги сабабли, ҳамроҳ кечувчи тери-таносил касалликларида сурункали таркок пародонтит муаммосининг ўрганилганлик даражаси етарли эмаслиги ҳақида хулосалар чиқариш мумкин. Биз ушбу йўналишда олиб борилаётган тадқиқотларни долзарб ва келажакда ҳам илмий ҳам амалий соғлиқни сақлашга катта фойда келтиради деб ҳисоблаймиз.

Адабиётлар

1. Бандрівський Ю.Л., Бандрівська Н.Н., Виноградова О.М. Особливості HLA-антигенів та їх асоціативні зв'язки прозапальними цитокінами у хворих на генералізований пародонтит. Вісник проблем біології і медицини. 2014; 2: 62-65.
2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным Федер-го регистра сахарного диабета. Сахарный диабет. 2017: 13-41.
3. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. К.: ООО «Полиграф Плюс». 2010: 122-125.
4. Еремин О.В., Лепилин А.В., Козлова И.В. и др. Коморбидность болезней пародонта и ЖКТ. Саратовский науч-мед. журн. 2009; 5: 393-398.
5. Заболотный Т.Д., Борисенко

- А.В., Пулін Т.І. Запальні захворювання пародонта: монографія для студентів вищих навчальних закладів, інтернів, лікарів-стоматологів, сімейних лікарів. Львів: ГалДент; 2013: 205. 6. Лазеротерапия в комплексном лечении заболевания пародонта. Жегалина Н.М., Мандра Ю.В., Светлакова Е.Н., Ваневская Е.А. Проблемы стоматологии. 2010. ВАР: 13-16. 7. Матавкина М.В. Роль неврогенного фактора в развитии хронической рецидивирующей трещины губы. Стоматология. 2012; 3: 76-79. 8. Мехдиева Э.Д. Особенности стоматологического статуса у детей с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе. VIII Всероссийская науч-прак-кая конференция «Образование наука и практика в стоматологии». Сб. трудов. М., 2011; 296: 268-269. 9. Мусаева К.А. Особенности стоматологического статуса пациентов с хроническими заболеваниями почек. Stomatologiya. 2017; 1: 62-64. 10. Пузин М.Н., Кипарисова Е.С., Вагнер В.Д. и др. Этиопатогенетические аспекты хронического генерализованного пародонтита. Российский стоматологический журнал. 2010; 1: 28-33. 11. Рабинович О.Ф., Умарова К.В., Агапитова Л.П. Заболевания слизистой оболочки полости рта у пациентов с сахарным диабетом II типа и патологией щитовидной железы. Клиническая стоматология. 2018; 4: 88. 12. Романенко Е.Г. Показатели состояния тканей пародонта у детей с различными клинико-морфологическими формами хронического гастрита и дуоденита. Стоматология. 2014; 1: 40-45. 13. Сексенова Л.Ш. Состояние местного иммунитета при хроническом пародонтите. Вест. КарГУ. Стоматология. 2011; 4: 203. 14. Частота заболеваний пародонта при дерматозах. Ш.Б.Эгамова, П.Т.Зоиров, Г.Г.Ашуров, Х.Д.Усманова. Душанбе, 2009; 52(9): 728-731. 15. Influence of hyposalivation on oral Candida colonization. Yamachika S., Yamamoto K., Yamada H., Maeda N., Nakagawa Y. Oral Therap Pharmacol. 2010; 29: 15-20.

¹А.М.Джурев, ²И.М.Кадыров

ПАТОГЕНЕЗ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1. Республиканский специализированный научно-практический центр травматологии и ортопедии
2. Республиканский центр детской ортопедии

Хотя много факторов связывают с этиологией развития врожденного вывиха бедра (ВВБ), подвывиха и дисплазии тазобедренного сустава (ТБС), но ни одна из представленных гипотез патогенеза патологии не является основополагающей. Путаница, возникающая из-за этой неопределенности, становится причиной возникновения нескольких вопросов:

- терминология: с тех пор как классический термин «врожденный вывих бедра» стал считаться неподходящим, начали использоваться такие термины, как «мальформация вывиха», «дисплазия вывиха» или же «развивающийся вывих бедра»;

- диагностика: пока определение клинической нестабильности ТБС остается противоречивым, нет единого мнения насчет роли рентгенографии и, тем более, ультрасонографии в ее определении;

- общественное здравоохранение: из-за неопределенности патогенеза патологии нет точной тактики организации здравоохранения по фокусированию на профилактике или же скрининге;

- лечение: хотя лечение ВВБ широко проводится различными методами, основными направлениями данного вопроса является устранение гипердиагностики и снижение уровня ятрогенных осложнений.

Основываясь на опубликованных работах Le Damany, Faber, Ortolani, Salter, Tachdjian, ВВБ обычно рассматривается, как патология ТБС, которая начинается внутриутробно и проявляется

после рождения или же в первые несколько месяцев постнатального периода младенца (табл. 1).

Как ясно показали исследования Gardner, в эмбриональном периоде истинный вывих не может развиваться до появления суставной щели ТБС. J.M.Clavert (1987) вводил антимитотические реагенты беременным кроликам во время эмбриогенеза и получил значительное увеличение частоты развития ВВБ, что, в свою очередь, в то время считалось подтверждением роли гипоплазии области ТБС в развитии данной мальформации. Данная гипотеза в последующем не подтвердилась, однако она актуальна и по сей день.

S.Davies (1984), Dyson, Ilfeld и Tredwell совместно с Wynne Davies решили, что ВВБ имеет 2 отличительных этиологических фактора: 1) суставная гипермобильность, при которой при рождении определяется симптом Ортолани; 2) подвывих с ацетабулярной дисплазией, который, не определяясь при неонатальном скрининге, выявляется в более позднем периоде. Однако наш опыт с неонатальным скринингом ВВБ, усилия по определению патогномоничных клинических симптомов, анатомические, рентгено- и ультрасонографические исследования, критический обзор литературы дали нам возможность объединить, в какой-то мере, теорию патогенеза ВВБ.

1. Изучение различных этиологических факторов

1.1. Эндогенные факторы